

Propuesta para el fortalecimiento de habilidades en inteligencia emocional en personas privadas de la libertad pertenecientes a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bucaramanga.

Rodéate de personas con valor

Duerme ocho horas diarias

Ejercicios de respiración

Pide ayuda

Introducción

Esta cartilla, fue elaborada por Jineth Xelena Rodríguez Camacho, estudiante de prácticas de psicología de la Universidad Manuela Beltrán- Seccional Bucaramanga. Su propósito, responde a la necesidad imperante de abordar de manera integral el proceso de rehabilitación, considerando no solo aspectos físicos y cognitivos, sino también emocionales. Su fundamentación se basa en la premisa de invertir en programas que promuevan la inteligencia emocional, ya que no solo beneficia a las personas privadas de libertad, sino que también contribuye significativamente a reducir la probabilidad de reincidencia en comportamientos delictivos (Martín, 2022). El objetivo principal de esta iniciativa es proporcionar a las personas privadas de la libertad herramientas prácticas y accesibles para desarrollar y fortalecer sus habilidades emocionales en el entorno penitenciario. La cartilla busca educar sobre diversos aspectos de la inteligencia emocional, tales como el autocontrol, el reconocimiento de emociones, las habilidades sociales, el autoconocimiento y la toma de decisiones, así como ofrecer estrategias para fortalecer o potenciar estas habilidades. Además, tiene la intención de fomentar la reflexión personal, el autoanálisis y el crecimiento emocional a través de ejercicios y actividades prácticas.

Marco Teórico

Concepto de Emoción

Las emociones representan un elemento fundamental dentro de la experiencia humana, en la medida en que generan un impacto significativo en la percepción, el pensamiento y los comportamientos de la vida cotidiana. Paredes y Ribera (2006) definen las emociones como aquellas alteraciones súbitas del estado de ánimo que a menudo ocurren de manera rápida, intuitiva y sin un proceso consciente, provocadas por ideas, recuerdos o acontecimientos que desencadenan sentimientos e impulsan al ser humano a actuar rápidamente y de una manera muy poco reflexiva (Buceta, R. 2019).

Función de Las emociones

Cada emoción desempeña una o diversas funciones que les confiere utilidad facilitándole al individuo llevar a cabo las respuestas conductuales de una manera mas efectiva. Por un lado, Charles Darwin destaca que “la conducta emocional (principalmente la expresiva) tiene un valor y una función adaptativa para la supervivencia” (Fernández y Jiménez, p. 25). En la medida en que el organismo se prepara para llevar a cabo una conducta exigida por las condiciones ambientales, acercándose o alejándose de un objetivo determinado (Piqueras et al. 2009);

Por otro lado, las emociones desempeñan papeles importantes en la comunicación social, tales como, facilitación de la interacción social, influencia en el comportamiento de los demás, expresión de estados emocionales y la promoción de las acciones prosociales (Buceta, R. 2019).

Inteligencia emocional (IE)

El concepto de inteligencia emocional fue presentado por primera vez por Peter Salovey y John Mayer (1997) quienes la definen como:

La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Fernández & Extremera, 2005. p. 68).

Estos autores proponen cuatro habilidades fundamentales para el desarrollo de la inteligencia emocional: percepción de las emociones, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional (Fernández y Jiménez, pp. 72-73).

Percepción emocional:

La percepción emocional, según Salovey y Mayer (1990), implica "la capacidad para percibir y reconocer las emociones propias y de los demás, así como de identificarlas en expresiones faciales, gestos, tono de voz y otros indicadores no verbales" (p. 189). Esta habilidad es fundamental para la comprensión y el manejo de las emociones en diversas situaciones.

Facilitación del pensamiento emocional:

Goleman (1995) destaca que la facilitación del pensamiento emocional permite "utilizar las emociones para facilitar el pensamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas" (p. 45). Esta habilidad implica integrar las emociones en procesos cognitivos complejos para mejorar el rendimiento y la adaptación.

Comprensión emocional:

Mayer y Salovey (1997) definen la comprensión emocional como "la capacidad de comprender el significado de las emociones, así como de identificar las causas y consecuencias de las mismas" (p. 112). Esta habilidad es crucial para interpretar correctamente las emociones en diferentes contextos y comprender su impacto en el comportamiento humano.

Regulación emocional:

Según Brackett y Rivers (2014), la regulación emocional se refiere a "la capacidad de manejar y regular las propias emociones de manera efectiva, controlando los impulsos emocionales, manejando el estrés y adaptándose de manera flexible a las demandas del entorno" (p. 78). Esta habilidad es esencial para el bienestar emocional y la adaptabilidad en diversas situaciones.

Inteligencia emocional en el contexto carcelario

El contexto carcelario es conocido por ser un entorno altamente estresante y emocionalmente desafiante debido a la variedad e intensidad de las emociones que allí se experimentan, las cuales van desde la ansiedad y la frustración hasta la ira y la tristeza y pueden intensificarse por factores como el hacinamiento, la falta de privacidad, la violencia interpersonal y la incertidumbre sobre el futuro. Por tanto, la inteligencia emocional (IE) en el contexto carcelario se constituye como una herramienta invaluable para la rehabilitación y el bienestar emocional de los internos.

Goleman (1995) afirma que la IE puede ayudar a los internos a manejar el estrés, resolver conflictos de manera pacífica y establecer relaciones positivas con los demás internos y el personal penitenciario. Es decir, el desarrollo de habilidades emocionales le permite a los internos entender y regular las propias emociones, así como, comprender las de los demás, de manera que, facilita lidiar con las emociones y pensamientos de una manera más adaptativa y constructiva.

MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (DANIEL GOLEMAN, 2005)

Figura 1. Modelo de Inteligencia Emocional de Goleman (2005)

Impacto de la IE en PPL, en la rehabilitación y reinserción social

La aplicación de la Inteligencia Emocional (IE) en contextos penitenciarios es una estrategia crucial para promover el bienestar emocional y la rehabilitación de los internos. En una investigación llevada a cabo por Fernández-Berrocal y sus colegas (2003), se observó que los programas de capacitación en IE en entornos carcelarios estaban asociados con una reducción significativa de la agresividad y la violencia entre los internos, así como con una mejora en su bienestar psicológico general. Estos hallazgos sugieren que la promoción de la IE puede tener un impacto positivo tanto en el ambiente penitenciario como en la reinserción social de los individuos. Además, de contribuir significativamente en su salud mental y emocional, ya que, estudios demuestran que “niveles bajos de IE se relacionan con ciertos problemas emocionales, mayor ansiedad, depresión y estrés, problemas de personalidad y tendencia a conductas adictivas” (Martín, M. 2022. p. 71)

Salud mental de la población PPL.

La salud mental es un tema fundamental que demanda una atención especializada, especialmente en los entornos penitenciarios, en donde las condiciones particulares que se viven allí pueden tener repercusiones e implicaciones significativas en el bienestar psicológico de los internos, en la medida en que, en estos contextos, los reclusos enfrentan una serie de desafíos psicosociales que afectan negativamente su salud mental y dificultan otros procesos necesarios para su rehabilitación y reintegración social.

Dentro de estos desafíos se destacan las condiciones propias del entorno carcelario, marcadas por la privación de libertad, la convivencia en espacios reducidos, la exposición a situaciones de violencia, la incertidumbre sobre el futuro y la falta de privacidad, entre otros factores.

En los entornos penitenciarios, es frecuente encontrar problemas de convivencia, abusos de autoridad, violencia, consumo de sustancias psicoactivas (SPA), una cifra alta de intentos suicidas y otras enfermedades como la ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático, trastorno bipolar, entre otros (Lopera, M & Hernández, J. 2020).

La complejidad de estas afectaciones radica en que las personas que padecen enfermedades mentales son objeto de rechazo, burlas y violencia por parte de otros reclusos. Debido que, en muchos casos se ha evidenciado que los internos con padecimientos psiquiátricos se ubican en áreas designadas para ellos, pero en condiciones de hacinamiento y sin la supervisión continua de los especialistas (Lopera, M & Hernández, J. 2020). Estas condiciones sumadas a las anteriores, contribuyen a un deterioro aun mayor de la salud mental de los internos generando un círculo vicioso de problemas de salud que afecta a toda la población penal y dificulta el proceso de rehabilitación y reinserción social.

Por ello, se reconoce la importancia de introducir la inteligencia emocional (IE) en el ámbito penitenciario, con el propósito de cultivar y proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo y fortalecimiento de estas habilidades. En esta cartilla encontrarán una variedad de temas diseñados para fortalecer habilidades importantes, como el autocontrol, las habilidades sociales, el reconocimiento de emociones, el autoconocimiento y la toma de decisiones. Estos temas están acompañados de actividades lúdicas y relevantes, pensadas para facilitar la comprensión y el aprendizaje, con el fin de fortalecer estas habilidades en los individuos privados de la libertad.

Talleres

Autocontrol

El autocontrol es la habilidad para dirigir y regular conscientemente nuestras emociones, pensamientos y acciones, especialmente en situaciones desafiantes o provocativas. Implica la capacidad de resistir tentaciones, manejar el estrés y mantener la calma en momentos de presión, permitiéndonos tomar decisiones más reflexivas y adecuadas (Alberola, 2019).

¿Cómo desarrollar el autocontrol?

- Reconocer y comprender las emociones es fundamental. Es importante prestar atención a cómo se siente en diferentes situaciones y cómo estas emociones influyen en sus acciones.
- Identificar los factores que suelen provocar respuestas impulsivas o emocionales permite prepararse para manejarlos de manera más efectiva.
- Practicar técnicas de respiración profunda ayuda a calmarse en momentos de estrés o ansiedad, reduciendo la activación emocional y promoviendo la calma.
- Definir los objetivos y las acciones necesarias para lograrlos. Dividir las metas en objetivos más pequeños y alcanzables mantiene la motivación y permite celebrar los logros a medida que se avanza.
- Practicar la tolerancia a la frustración exponiéndose gradualmente a situaciones que generan frustración puede ayudar a desarrollar una mayor resistencia emocional.

- Reflexión y autocorrección: Después de enfrentar situaciones desafiantes, es esencial reflexionar sobre cómo se manejaron las emociones y considerar qué se podría hacer de manera diferente la próxima vez.
- Posponer la gratificación instantánea: Se puede utilizar el método de "la regla de los diez minutos". Si se siente el impulso de ceder a una tentación, esperar diez minutos antes de actuar. Durante ese tiempo, reflexionar si realmente es necesario satisfacer ese deseo inmediatamente o si se puede resistir y buscar una opción más saludable a largo plazo.
- Evitar tomar decisiones importantes cuando se está enojado o frustrado. Es recomendable esperar a que pase el momento de alta emoción para pensar con claridad.

Actividades

Visualización Guiada

Buscar un lugar tranquilo donde nadie lo moleste, con una iluminación tenue, y adoptar una postura cómoda. A continuación, intentar recordar un lugar bien conocido que transmita tranquilidad y comodidad, visualizándolo con el mayor número de detalles y utilizando todos los sentidos.

Visualizar el sitio donde se está: ¿Qué elementos hay? ¿Hay gente alrededor? ¿Qué colores se pueden ver en el paisaje? Tratar de experimentar sensaciones corporales: ¿Hace frío o calor? ¿Se puede notar el viento? Describir bien el lugar a través de los sentidos: ¿Se oye algo en esa escena? ¿Cuáles son los olores que hay alrededor? Visualizarse en el lugar, tocando los elementos circundantes: ¿Qué textura tienen? Una vez que se hayan vivido todas las sensaciones, abandonar el lugar poco a poco, realizando 2 o 3 respiraciones profundas antes de salir completamente del estado de relajación.

Respiración diafragmática

La respiración se constituye en una forma de controlar la sobre activación de nuestro cuerpo producido por momentos de angustia. Por ello, se sugiere realizar la técnica de la respiración diafragmática:

- 1- Es recomendable realizar esta respiración a través de la nariz.
- 2- Para respirar correctamente, colocar una mano sobre el pecho y la otra sobre el diafragma. Durante el ejercicio, procurar que la mano sobre el pecho se mueva lo menos posible. La mano que debe moverse al respirar es la que está sobre el diafragma. Evitar mover los hombros.
- 3- Inhalar suavemente intentando llevar el aire a la parte baja de los pulmones (como si se estuviera llenando un globo) hacia el diafragma. El movimiento de las manos indicará si se está haciendo correctamente. Realizar esta actividad durante 3 segundos.
- 4- Hacer una pausa o retención del aire durante 3 segundos y luego exhalar por la nariz o boca durante otros 3 segundos. Luego realizar una pausa y volver a empezar. Repetir este ejercicio durante 5 minutos.

Relajación muscular progresiva

Reúne al grupo en círculo y pídeles que se separen un poco, dejando espacio para el trabajo individual.

Pasos:

1. Mano dominante y antebrazo: Cerrar el puño y apretarlo con fuerza como si se fuera a dar un puñetazo.
2. Bíceps dominante: Dejar la mano relajada e intentar tocar el hombro con la muñeca, o bien apretar el bíceps como si se quisiera sacar músculo.
3. Mano y antebrazo no dominante: Cerrar el puño y apretarlo con fuerza como si se fuera a dar un puñetazo.
4. Bíceps no dominante: Dejar la mano relajada e intentar tocar el hombro con la muñeca, o bien apretar el bíceps como si se quisiera sacar músculo.
5. Frente: Levantar las cejas como arrugando la frente.
6. Párpados: Cerrar los ojos apretándolos.
7. Nariz y mejillas superiores: Arrugar la nariz como poniendo cara de asco.
8. Mandíbula, mejillas inferiores y lengua: Apretar los dientes tensando toda la boca y presionar la lengua contra el paladar.
9. Cuello y garganta: Intentar tocar el pecho con la barbilla. Empujar el respaldo con la cabeza.
10. Hombros y parte superior de la espalda: Estirar los hombros hacia atrás y luego hacia adelante como si se quisieran tocar.
11. Pecho: Hacer una inspiración profunda y contener el aire unos segundos. Ahora dejarlo salir con fuerza.
12. Abdomen: Encoger o apretar el estómago como si se fuera a recibir un puñetazo.
13. Espalda inferior: Arquear la espalda como si se quisiera sacar el abdomen.
14. Pierna dominante: Pisar con fuerza empujando el suelo. Acostado: estirar las piernas y los pies.
15. Pierna no dominante: Pisar con fuerza empujando el suelo. Acostado: estirar las piernas y los pies.

Juegos go - no go

El juego consiste en realizar la acción opuesta a la instrucción dada por otra persona. Por ejemplo, si esa persona golpea la mesa una vez, el siguiente participante debe golpearla dos veces, y si golpea la mesa dos veces, entonces se debe golpear solo una vez. Asimismo, si se muestra una foto de un gato, los participantes deben decir "perro" y viceversa. Este juego pone a prueba la capacidad de inhibir la respuesta automática e impulsiva ante lo que se percibe, y en su lugar, realizar una acción diferente.

Carrera Lenta

Los jugadores deben avanzar hacia la meta lo más lentamente posible porque gana el último en llegar.

- Dinámica de grupo.
- Estimula: Regulación emocional, observación, concentración, moderación, paciencia.

La comunicación

Los participantes se dividen en pequeños grupos y practican diferentes habilidades de comunicación, como la escucha activa, el uso de "yo" mensajes y la asertividad. Los participantes también pueden practicar la identificación y la regulación de sus propias emociones mientras interactúan con los demás.

Reconocimiento de emociones

Las emociones son estados neurofisiológicos de los individuos que permiten la autorregulación corporal en situaciones de peligro, son respuestas biológicas del organismo al vivir un acontecimiento o presenciar un evento crítico (Soto, 2019, p. 90). Para identificarlas, es importante estar consciente de los cambios corporales que producen. A nivel social los individuos identifican las emociones de los demás poniendo especial atención a las reacciones corporales y movimientos faciales» (Soto, 2019, p. 90).

Emociones básicas:

ALEGRÍA: Se siente ante un suceso favorable que da felicidad y se asocia al sentimiento de placer.

Función: La emoción nos dispone a hacer cosas, a relacionarnos y compartir, a tomar iniciativas y a la acción constructiva. Se puede sentir en todas las partes del cuerpo, especialmente en el estómago y en las zonas superiores. Puede manifestarse en la sonrisa, el entusiasmo, la ilusión, la dicha, el goce y el placer.

TRISTEZA: Es la emoción opuesta a la alegría y se caracteriza por un estado interno de malestar.

Función: La emoción incita a la reflexión y requiere detenerse y prestar atención a lo que ocurre. Su energía busca contraerse, cerrarse y replegarse sobre sí misma. Se siente en el pecho, con presión en el corazón, las piernas, la garganta y pesadez en los hombros.

RABIA: Es una emoción exaltada que surge de la frustración ante un deseo no satisfecho o una injusticia percibida. Se activa frente a estímulos interpretados como amenazas para la supervivencia o que obstaculizan la satisfacción de deseos o necesidades. La rabia surge de la necesidad de diferenciarse y apartarse de los demás, buscando expresarse y liberarse. Su naturaleza es expansiva, buscando liberarse desde adentro hacia afuera.

MIEDO: Se caracteriza por una sensación desagradable e intensa experimentada ante la percepción de un peligro real o imaginario.

Función: se manifiesta como una preparación para la supervivencia, permitiendo una respuesta rápida y efectiva ante riesgos o amenazas vitales. Esta emoción conlleva una sensación de contracción, donde la energía se concentra hacia adentro. Se experimenta como una energía angustiosa, generando un estado de alerta y tensión, acompañado de un malestar generalizado.

Gestión de las propias emociones

Lo más importante al gestionar las emociones es identificarlas claramente. Para lograr esto, se debe tener en cuenta:

1. ¿Qué está sintiendo?
2. ¿Cuál es la emoción (o emociones) que atraviesa en ese momento?
3. ¿Dónde puede ubicarla, en qué parte del cuerpo?
4. ¿Qué color tiene dicha emoción?
5. ¿Qué nombre le pondría?
6. ¿Con qué asocia la emoción?

¿Cómo podemos expresar las emociones?

Existen muchas formas de manifestar lo que se siente:

A través del baile, el deporte, la música y el dibujo, el arte se nutre de las emociones, permitiendo que la creación artística revele la existencia de distintos estados anímicos (Llenas, 2018, p. 5). Asimismo, la escritura es un método catártico por excelencia, ya que integra el pensamiento y permite la sanación. Expresar emociones mediante la palabra también es fundamental para exteriorizarlas y dejarlas ir.

Actividades

Actúa la emoción

Se dividen en grupos y a cada grupo se les asigna una emoción que deberán representar a través de una dramatización.

El ciego y el lazarillo

Pasos:

1. Los participantes estarán organizados por parejas en un lugar amplio, dejando la mayor cantidad de espacio entre las otras parejas.
2. Uno de ellos será el ciego, a quien vendarán los ojos, él colocará su mano en el hombro de la pareja, quién será el guía y lo conducirá por el lugar que el facilitador indique. Durante el recorrido deberán evitar tocar a otras parejas.
3. Durante esta actividad la persona ciega no tiene permitido hablar, y la persona guía puede dar indicaciones cortas, por ejemplo: "A la derecha, izquierda, hay una grada, etc.", ya que es responsable de la seguridad de la persona ciega.
4. Luego de varios minutos cambiarán de rol, el que fue ciego será guía y el que fue guía será ciego.
5. El facilitador brindará un reflexión final.

Conozco mis emociones

Introducción

Frecuentemente, se está en contacto con otras personas, a veces contentos, otras veces tristes, enfadados o nerviosos. Pero, ¿se es consciente de aquello que se siente? Para ello, se debe reflexionar: ¿Qué se está sintiendo ahora? ¿Cómo se está? ¿Qué ha producido esto? Así, se puede empezar a conocer las propias emociones.

Objetivos

Conocer las propias emociones, lo que las produce, y compartirlo con los compañeros.

Metodología

Individualmente el guía escribirá en la pizarra la siguiente frase: "Recuerdo una situación que me saca de mis casillas". Las personas deberán responder a las siguientes preguntas en un papel:

- ¿Quién crea la situación?
- ¿Cuándo y dónde sucede?
- ¿Qué hago yo?
- ¿Cómo respondo?
- ¿Qué siento entonces?
- Esa situación hace que yo...

Se continua con el proceso con la siguiente frase: "Recuerdo una situación que me provoca alegría"

- ¿Quién crea la situación?
- ¿Cuándo y dónde sucede?
- ¿Qué hago yo?
- ¿Cómo respondo?
- ¿Qué siento entonces?
- Esa situación hace que yo...

Ahora siento...

Introducción

Cada día, las personas experimentan una variedad de emociones. Una emoción surge como respuesta a otra previa y se manifiesta según la evaluación que se haga de esa emoción anterior. Algunas de estas emociones son percibidas como positivas, como la alegría, la seguridad y la felicidad, generando sensaciones placenteras. Por otro lado, existen emociones consideradas negativas, como el odio y el miedo, que provocan malestar. Es importante no suprimir las emociones negativas, ya que también proporcionan información valiosa sobre nuestro estado emocional y nuestras experiencias.

Objetivos

- Aprender a identificar emociones.
- Saber identificar qué emociones está sintiendo en cada momento.

Metodología

Se mostrarán tarjetas que lleven escritas nombres de emociones, como por ejemplo:

Alegría	Impotencia	Seguridad	Amor	Odio
Miedo	Optimismo	Confianza	Compasión	Tristeza
Respeto	Felicidad	Optimismo	Alborozo	Aceptación
Hostilidad	Alegría	Miedo	Preocupación	Vergüenza
Celos	Pena	Afinidad	Rabia	Resentimiento
Desesperanza	Soledad	Amistad	Enemistad	Agradecimiento

Los participantes responderán individualmente a estas preguntas:

- De las emociones escritas, ¿Cuáles ha sentido alguna vez?
- Clasifica las positivas y negativas.
- Coge alguna de esas emociones y piensa cuándo, cómo y dónde las sentiste

Emoción	¿Cuándo lo sentiste? ¿Qué pasó?

Después, responderán a lo siguiente:

- ¿Qué sientes ahora?

- En la siguiente quincena tomaré unos minutos para analizar lo que siento y lo apuntaré aquí...

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Se solicitarán dos voluntarios para que abandonen la sala mientras se explica la dinámica al resto del grupo. Luego, se dividirá al grupo en dos subgrupos.

El primer subgrupo deberá animar y motivar al primer voluntario, mientras que tratará al segundo voluntario de manera indiferente. Por su parte, el segundo subgrupo actuará de manera neutral frente al primer voluntario y desanimará al segundo.

Posteriormente, se invitará al primer voluntario a entrar y se le pedirá que lance monedas intentando que estas entren en un círculo, que puede ser realizado con cartulina, a una distancia de 2 metros. Se repetirá la misma prueba con el segundo voluntario.

Tras la prueba, se llevará a cabo una reflexión sobre los resultados y sobre cómo se han sentido los voluntarios. El guía intentará introducir el concepto del efecto Pigmalión, un fenómeno en psicología que expresa las expectativas externas sobre los resultados de una persona y cómo estas expectativas pueden influir en dichos resultados.

Autoconocimiento y toma de decisiones

Autoconocimiento:

El autoconocimiento es la comprensión profunda y consciente de uno mismo, incluyendo aspectos como las emociones, pensamientos, motivaciones, fortalezas, debilidades, creencias y valores. Implica la capacidad de reflexionar sobre quiénes somos, cómo nos percibimos, qué queremos en la vida y cómo nuestras experiencias pasadas influyen en nuestro presente y futuro. El autoconocimiento es fundamental para el desarrollo personal y el crecimiento emocional, ya que nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestras verdaderas necesidades y deseos (Peiró, 2021).

Como potenciar tu autoconocimiento:

- Dedicarse tiempo a sí mismo.
- Anota tus fortalezas y debilidades.
- Anote todo aquello que lo haga feliz.
- No dejar que nadie guie tus propósitos.
- Pídale a alguien que lo describa.

Toma de decisiones:

La toma de decisiones implica seleccionar una opción entre varias alternativas para resolver un problema o enfrentar un evento. Este proceso implica analizar los riesgos y evaluar los beneficios de cada opción, con el objetivo de elegir la que mejor se alinee con nuestros criterios y metas previamente establecidas. Es un acto de deliberación que nos permite tomar consciencias y consideradas en función de nuestras necesidades y circunstancias específicas acciones (Torres, 2023).

Tener en cuenta a la hora de tomar una decisión:

- Comprender el problema.
- Establecer los criterios.
- Evaluar las alternativas.
- Identificar los riesgos.
- Elegir la mejor opción.
- Pon la decisión en práctica.

¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el autoconocimiento puede influir en tus elecciones?

El autoconocimiento está estrechamente relacionado con la toma de decisiones, ya que tener una comprensión clara de uno mismo influye significativamente en la calidad de las elecciones que realizamos. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, somos más conscientes de nuestras fortalezas, debilidades, valores y metas personales. Esto nos permite evaluar con mayor precisión nuestras opciones y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros intereses y objetivos. Además, el autoconocimiento nos ayuda a identificar patrones de comportamiento, sesgos y creencias limitantes que podrían influir en nuestras decisiones, lo que nos brinda la oportunidad de abordarlos de manera proactiva (Reyna, 2023).

¿Cómo fortalecer el autoconocimiento y toma de decisiones?

El Eco

Se procede a dividir a los participantes en grupos de 5 o 6 personas, asegurándose de que todos cuenten con papel y lápiz para escribir. Se les solicita que sean honestos con su grupo y que estén abiertos a aceptar las opiniones de sus compañeros.

Se otorga el tiempo necesario para que cada participante escriba en su hoja los nombres de los miembros de su grupo y **junto a cada nombre, debe describir cómo percibe a cada uno de sus compañeros.**

La película de mi vida

Se le da a cada participante varios rectángulos de papel (entre 4 y 8), del tamaño de una diapositiva. Para realizar este ejercicio será necesario disponer también de rotuladores de colores de varios grosores, dándoles a los implicados total libertad para dibujar escenas importantes de su vida que, más tarde, tendrán que exponer ante sus compañeros como si fuera una presentación con diapositivas.

El objetivo de este ejercicio no es el de explicar la imagen, puesto que está ya se verá proyectada, sino que el participante exponga qué sintió en esa situación, **detallando sus sentimientos, deseos y actitudes** resumidos en una frase descriptiva. Se puede acompañar a la exposición poniendo música de fondo que vaya acorde con los sentimientos que el participante trata de explicar. También se puede tratar de dar mayor énfasis a la exposición por medio de diálogos y onomatopeyas.

Cinco piedras de papel

Objetivos de la dinámica:

- Trabajar en el aprendizaje socioemocional
- Reflexionar sobre el concepto de «equilibrio» en la vida cotidiana

Desarrollo

La dinámica Cinco Piedras de Papel es una actividad creativa que promueve la atención plena, el enfoque, la desaceleración y desarrolla la paciencia y la perseverancia.

Distribuya cinco hojas de papel a cada persona, dejando extras en un lugar para que su grupo las tome si es necesario. Indique a cada persona que tome una de las hojas de papel y escriba un sueño que tenga en ella.

Cuando esté listo, pídale a cada persona que arrugue estas hojas hasta formar una «piedra».

Para cada una de las cuatro hojas restantes, pida a todos que repitan este proceso de escritura. Repita hasta que las cinco hojas de papel hayan sido escritas y convertidas en «piedras».

Indique a cada persona que intente apilar y equilibrar las cinco piedras una encima de la otra. Anime a su grupo a continuar hasta que las cinco piedras estén equilibradas como una unidad. Idealmente, desafíe a cada persona a no usar accesorios u objetos para equilibrar su pila.

Puede tomar muchos intentos, pero aliente a su grupo a continuar hasta que terminen de construir su pila. Considere invitar a su grupo a reflexionar sobre el valor de este ejercicio.

Ideas para el momento de reflexión y debate

- ¿Qué sentimientos experimentaron durante la actividad y por qué?
- ¿Pueden hacer observaciones sobre la atmósfera en la sala durante el ejercicio?
- ¿Cómo influyó este ambiente en la forma en que participaron?
- ¿Qué descubrimiento hiciste sobre ustedes mismos durante el ejercicio?. ¿Alguien puede describir qué es «el equilibrio»? ¿Ejemplos?.
- ¿Cuál es una práctica que se podría usar para encontrar equilibrio en nuestras vidas (hogar, trabajo, grupo de amigos y amigas, estudio, etc.?)

El triángulo oculto

Objetivo de la dinámica:

- Estimular a que los participantes vean el todo y las partes.
- Promover el pensamiento lateral.
- Ejercitar el pensamiento creativo.

Desarrollo:

Para realizar esta actividad se puede mostrar la imagen de los triángulos con un proyector o entregarle a cada participante una hoja con el gráfico. Es importante que todos observen la imagen en el mismo momento y, en un primer momento, no intercambien sus respuestas ni explicaciones.

El coordinador o la coordinadora deberá mostrarle a los integrantes la imagen de los triángulos y preguntarles: ¿Cuántos triángulos ves?.

Sólo se les debe otorgar unos pocos minutos para que a viva voz digan la cantidad de triángulos que ven. Es recomendable que los integrantes del grupo la observen por menos de un minuto.

Luego se les pide a las personas que respondan la pregunta, seguramente se pronunciaran diferentes cifras. Si nadie acertó el valor correcto e puede dar otra oportunidad y volver a mostrar la imagen en un breve tiempo.

Se mantiene la tensión de saber cuantos son hasta que algún participante diga el número correcto: 19

Ideas para el momento de reflexión y debate:

- ¿Cuáles son los factores que nos obstaculizan para llegar a la respuesta correcta?
- ¿Resulta difícil visualizar tanto el panorama general como los detalles al mismo tiempo?
- ¿En qué medida se asemeja esta tarea a otros problemas que enfrentamos con frecuencia?
- ¿Qué lecciones podemos extraer de esta ilustración que sean aplicables a otros problemas?

Técnica del semáforo

Consiste en reconocer estas señales y mediante este conocimiento comenzar la dinámica de controlar las emociones. La situación es que cuando se presenta una de estas señales es semejante al semáforo en rojo

Asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta:

- a) **ROJO: PARARSE.** Cuando una emoción se vuelve abrumadora (como la rabia o el nerviosismo) y nos sentimos incapaces de controlarla, es importante detenerse, tal como lo haría un coche ante la luz roja del semáforo.
- b) **AMARILLO: PENSAR.** Después de detenerse, llega el momento de reflexionar y analizar el problema o la emoción que se está experimentando.
- c) **VERDE: SOLUCIONARLO.** Una vez que se ha tomado el tiempo para pensar, se pueden idear alternativas y soluciones al conflicto. Es el momento de elegir la mejor opción y actuar.

Para asociar las luces del semáforo con las emociones y la conducta, se puede crear un mural con un semáforo y los siguientes pasos:

Luz Roja:

1- ALTO, Detenerse, tranquilizarse y reflexionar antes de actuar.

Luz Amarilla:

2- PIENSA Reflexionar sobre las posibles soluciones y sus consecuencias.

Luz Verde:

3- ADELANTE y poner en práctica la mejor solución.

Más allá de la situación emocional, esta técnica no se limita únicamente a gestionar las emociones, sino que también promueve mejoras en el comportamiento en respuesta a diversas circunstancias.

Todo es de manejo: Es importante intervenir antes de que la conducta se vuelva incontrolable. La técnica del semáforo se aplica en diversos contextos y puede generar resultados positivos para los participantes al aprender a gestionar sus emociones y conductas de manera más efectiva.

¿Cómo hacer un análisis DOFA o FODA?

Es importante que previo al análisis FODA, **establecer el objetivo que te motiva y el cual quieras alcanzar**. Una vez establecido, es hora de que sigas los siguientes pasos para realizar un análisis FODA personal.

1. Elaboración de la matriz FODA personal

Uno de los primeros pasos que a menudo se pasa por alto es la construcción de la matriz. Si bien es común empezar con un análisis interno y externo, lo ideal sería crear la matriz de manera que, mientras se reflexiona sobre las propias fortalezas, surjan oportunidades que se puedan plasmar sin dificultad.

La matriz se compone de cuatro secciones en un trozo de papel, donde cada cuadrante se etiqueta como Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, tal como se muestra en la figura a continuación.

Análisis de debilidades

El análisis de debilidades consiste en determinar las características propias que te dificultan el logro de tus metas u objetivos. Debes preguntarte que puntos negativos tienes y que características necesitas mejorar, bien sea en tu personalidad o alguna laguna en tu educación (conocimientos que necesitas desarrollar) o en tu experiencia laboral.

En tal sentido, debes hacerte estas preguntas para detectar tus debilidades:

- ¿Qué debería cambiar o mejorar de mi carácter o personalidad?
- ¿Qué hábitos negativos no me dejan avanzar en mi vida personal o profesional?
- ¿Cuáles son mis principales miedos?
- ¿Qué evito hacer?
- ¿Qué críticas o comentarios negativos han realizado mis amigos o colegas acerca de mis habilidades o rendimiento?
- ¿En qué áreas me siento vulnerable?
- ¿Qué características me afectan negativamente y me alejan de mis metas?
- ¿Qué tareas encuentro difíciles?
- ¿Qué experiencias o credenciales relevantes me faltan?
- ¿Qué actividades realizo hasta el último minuto?
- ¿Hay algún aspecto de mi persona que me haga sentir incómodo o me avergüence?
- ¿Qué habilidades o recursos tengo que adquirir lo antes posible para poder cumplir con mis objetivos?
- ¿Hay alguna formación que necesite?

Lo importante del análisis de debilidades es que una vez identificadas, podamos realizar acciones para superarlas.

Análisis de Amenazas

En el análisis de amenazas te enfocas en detectar aquellas situaciones o acontecimientos que impidan o pongan en peligro la consecución de tus objetivos. La idea es que tomes medidas y estés preparado para enfrentar y minimizar el impacto de las amenazas.

Ante esta variable, las preguntas que deberías plantearte son las siguientes:

- ¿Qué cambios se están produciendo en el mercado, industria, leyes, regulaciones, situación política, económica o social que me pueden afectar negativamente?
- ¿Existe alguna situación en mi vida personal o familiar que pueda suponer una amenaza?
- ¿Hay mucha competencia en el sector?
- ¿Debería hacer algo que otros están haciendo?
- ¿Qué aspectos externos no me deja llegar a mis objetivos?
- ¿Qué tendencias negativas / disruptivas están en juego hoy?
- ¿De qué se quejan todos en mi sector?
- ¿Hay otras personas centradas en el mismo mercado / objetivo / posición / rol que yo? ¿Qué están haciendo?
- ¿Hay algún cambio tecnológico que pueda amenazar mi posición o profesión?
- ¿Puedo enfrentar un aumento de los costos en el corto y mediano plazo en el sector donde trabajo?
- ¿Habría algún estándar profesional relevante que no pueda cumplir actualmente?

Habilidades sociales

Las habilidades sociales son aquellos comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. Las habilidades sociales son un arte de relacionarse con las personas y el mundo que le rodea. Son conductas adecuadas para conseguir un objetivo ante situaciones sociales específicas (Blanco, 2019).

Incluyen habilidades como la comunicación verbal y no verbal, la empatía, la escucha activa, la asertividad, la resolución de conflictos, la negociación y la capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. Estas habilidades son fundamentales para establecer conexiones significativas, colaborar en equipos, resolver problemas en grupo y adaptarse a diversas situaciones sociales en entornos personales y profesionales.

Estrategias para desarrollar o fortalecer tus habilidades sociales:

- Practicar la escucha activa.
- Trabajar en la empatía.
- Ser asertivo.
- Practicar la comunicación no verbal.
- Participar en actividades sociales.
- Aprender a manejar conflictos.
- Buscar retroalimentación.
- Desarrollar habilidades de conversación.
- Trabajar en la gestión del estrés y la ansiedad social.

¿Cómo fortalecer las habilidades sociales?

Círculo de cumplidos

Para fomentar la expresión positiva, se forma un círculo y se pide a cada persona que diga un cumplido al compañero que tiene a su lado.

Caras serias

Esta dinámica tiene como objetivo generar distensión. Consiste en hacer dos filas, lo más equilibradas posible en número y enfrentadas entre sí, de manera que haya dos alumnos que se estén mirando fijamente. El objetivo es hacer reír al miembro de la fila contraria y quien lo consiga, gana.

Juegos de roles

El juego de roles es una técnica de grupo ampliamente utilizada en formación que se dirige, fundamentalmente, al entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación.

El juego de roles consiste en la representación de papeles (roles), por parte de uno o más individuos. Estos roles se definen de manera que se apliquen determinadas habilidades: aquellas que se pretende establecer y mejorar.

Los juegos de roles generalmente tienen tres tipos de participantes: jugadores, observadores y facilitadores.

El teléfono sin palabras

Una actividad para fomentar la colaboración a través de la comunicación no verbal. Se divide a los participantes en grupos, a un miembro de cada uno se le muestra un mensaje escrito que deberá transmitir de forma no verbal al siguiente, y así sucesivamente hasta pasar por todo el grupo. El último deberá traducirlo a palabras, comprobando en qué ha derivado el mensaje inicial.

Club de lectura

Leer libros de manera conjunta y reflexionar sobre ellos en grupo ayudan a desarrollar el pensamiento reflexivo, su empatía y a fomentar las habilidades sociales. Con todo ello contribuiremos a la autorregulación conductual.

Bailoterapia

La bailoterapia y las actividades de baile para adultos es una excelente opción de ejercicios. En esta actividad podrán interactuar con mucha gente si se hace en grupos, o también podrán conectar de una manera especial consigo mismos.

Para practicar la bailoterapia no existen limitaciones ni de sexo ni de edad; toda persona con deseos de ejercitarse, sentirse bien y divertirse puede realizar esta actividad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Lee con atención

Crítica Constructiva

Es un tipo de retroalimentación que se ofrece con la intención de ayudar a la persona a mejorar. Se enfoca en aspectos específicos del comportamiento o desempeño proporcionando sugerencias claras y útiles para el desarrollo. La crítica constructiva se entrega de manera respetuosa y empática destacando los puntos fuertes y ofreciendo orientación para abordar áreas de mejora. Su objetivo es promover el crecimiento y el aprendizaje del individuo sin desmotivarlo ni afectar su autoestima.

Crítica Destructiva

Es aquella que no ofrece un beneficio claro y puede causar daño emocional o desmotiva al receptor. Este tipo de retroalimentación suele ser negativa no constructiva y a menudo se enfoca en aspectos personales en lugar de comportamientos específicos. La crítica destructiva puede ser despectiva, insultante o malintencionada y en lugar de ayudar a mejorar puede socavar la confianza y el bienestar emocional del individuo.

Teniendo en cuenta lo leído, escribir en cada globo las críticas constructivas y destructivas que te ha dicho:

Crítica Constructiva

Crítica Destructiva

Amor
Apoyo
Ayuda

Bondad
Compartir
Compañerismo

Comprensión
Emoción
Entender

Igualdad
Justicia
Sentimiento

¿Crees que está siendo empático a la hora de dar tu opinión de algo o de alguien y de que manera lo haces?

Teniendo en cuenta la historieta, realizar una historia hipotética considerando los gestos, movimiento y postura de los personajes, evidenciada en la imagen.

Identifique y dibuje cinco gestos, posturas corporales, movimientos del cuerpo y expresiones faciales que realiza con más frecuencia durante el día.

The image contains five empty rectangular boxes arranged in a staggered pattern, intended for drawing. The boxes are arranged in three rows: the top row has two boxes, the middle row has one box centered between the two of the top row, and the bottom row has two boxes, one centered under each of the top two boxes. Each box is a simple black outline with no text or markings inside.

Observar las imágenes y a partir de estas crear una historia.

A large, empty, rounded rectangular area with a green border, intended for writing a story based on the images above.

Teniendo en cuenta la conversación dibujar la posible expresión facial o gesto de la persona en la situación.

Contexto: El jefe, está sentado detrás de su escritorio con una expresión seria mientras revisa el informe de desempeño de Juan, su empleado. Juan está de pie frente a ella, nervioso y expectante.

¡Hola Juan! hemos revisado tu desempeño y hay algunos aspectos preocupantes que necesitamos abordar (Muestra seriedad y preocupación).

¿Qué aspectos en particular, Martha? Estoy comprometido con mi trabajo y quiero mejorar en todo lo que sea necesario. (Evita el contacto visual directo, mostrando nerviosismo y preocupación por la evaluación de su jefe)

Bien, Juan, tus resultados recientes han estado por debajo de las expectativas, necesitamos ver mejoras concretas pronto. (Transmitiendo la gravedad de la situación y enojo por la ineficiencia)

He estado pasando por algunas dificultades personales últimamente (su voz tiembla ligeramente, mostrando arrepentimiento).

Tiene una semana para mejorar los resultados Juan (Hablando con autoridad).

Haré todo lo posible para rectificar la situación (mostrando su compromiso para enfrentar el desafío).

Plantee una meta que quisiera alcanzar a corto, mediano o largo plazo y escríbala en el final del laberinto, posteriormente resuelva el laberinto y responda las preguntas.

¿Qué acciones debe realizar para llegar a su meta de manera exitosa?

¿Qué obstáculos considera que se pueden presentar en el camino a su meta?

Piense en aquellos valores que rigen su vida y responda el siguiente ejercicio; inicie desde abajo hacia arriba.

Las hojas representan cómo vivimos estos valores en la vida diaria

El tronco representa aquellas personas y metas que nos motivan a mantenernos

La raíz representa los valores más importantes para nosotros mismos

Referencias:

- Academia 3E. (s.f). Las dinámicas para trabajar inteligencia emocional adultos. Tomado de: <https://academia3e.com/comunidad/las-dinamicas-para-trabajar-inteligencia-emocional-adultos/>
- Alberola, J. (2019). Qué es el autocontrol: definición y técnicas. Psicología- online. <https://www.psicologia-online.com/que-es-el-autocontrol-definicion-y-tecnicas-4710.html>
- Bericat, E. (2012) Emociones. Universidad de Sevilla, España. Sociopedia.isa [ISA]. Tomado de: <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/47752/DOIEmociones.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Blanco, E. (2019). ¿Qué son las habilidades sociales? Tipos y para qué sirven. PERSUM. <https://psicologosoviedo.com/especialidades/ansiedad/habilidades-sociales/>
- Brackett, M. A., & Rivers, S. E. (2014). Transformative school leadership and emotional intelligence. En J. S. Eccles & R. W. Roeser (Eds.), Handbook of Research on Schools, Schooling and Human Development (pp. 443-462). Routledge.
- Buceta, R. Propuesta de unidad didáctica sobre las emociones en educación infantil. Universidad de Sevilla. Tomado de: <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/91159/BUCETA%20MARTIN%2C%20RAQUEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cavallé, Ll. (s.f). 6 consejos para mejorar tu autocontrol. Psicólogos y neuropsicólogos en Barcelona. <https://www.tupsicologobarcelona.com/blog/8-consejos-para-mejorar-tu-autocontrol-483>
- Chóliz, M. (2005). Psicología de la emoción: El proceso emocional. <https://www.uv.es/~choliz/Proceso%20emocional.pdf>
- Dinamicas Grupales. (s.f). Dinámica El Triángulo Oculto. Tomado de: <https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/pensamiento-creativo/dinamica-triangulo-oculto/>
- Dinamicas Grupales. (s.f). Dinámica Cinco Piedras de Papel. Tomado de: <https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/autoconocimiento-y-autoestima/dinamica-cinco-piedras-de-papel/>
- EDUCREA. (s.f). Técnicas de visualización o imaginación guiada. Tomado de: <https://educrea.cl/tecnicas-de-visualizacion-o-imaginacion-guiada/>

Fernández, E. & Jiménez, M. (s.f). Psicología de la emoción. Capítulo 1. Tomado de: <https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-2986.pdf>

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Bantam.

Llenas, A. (2018). Diario de las Emociones. Pon color a tus emociones. Paidós.

Martín, M. (2022). Beneficios de la educación emocional para la salud de los internos del Centro Penitenciario Murcia I. Universidad Católica de Murcia [UCAM]- <https://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/5690/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Montagud, N. (2024). 6 actividades de autoconocimiento útiles y sencillas de aplicar. Psicología y Mente. Tomado de: <https://psicologiaymente.com/psicologia/actividades-autoconocimiento>

Orientaciones Andujar. (2017). Regulación emocional el semáforo de las emociones. Tomado de: <https://www.orientacionandujar.es/2017/04/14/regulacion-emocional-semaforo-las-emociones/>

Peiró, R. (2021). Autoconocimiento. Economipedia. Tomado de: <https://economipedia.com/definiciones/autoconocimiento.html>

Piqueras et al. (2009). Emociones negativas y su impacto en la salud mental y física. Suma psicológica. 16 (02), 85 - 112. Tomado de: <https://www.redalyc.org/pdf/1342/134213131007.pdf>

Tena. (2023). Bailoterapia. Tomado de: <https://www.tena.com.ec/academia-tena/beneficios-de-la-bailoterapia-en-el-adulto-mayor-tena/>

Torres, D. (2023). Qué es la toma de decisiones: concepto, tipos, modelos y ejemplos. Hubspot. Tomado de: <https://blog.hubspot.es/sales/toma-de-decisiones>

UNIR. (2024). Talleres de habilidades sociales: objetivos y dinámicas. UNIR REVISTA. Tomado de: <https://www.unir.net/ciencias-sociales/revista/talleres-habilidades-sociales/>

RED CENIT. (2021). 10 actividades divertidas para fomentar el autocontrol. Tomado de: <https://www.redcenit.com/10-actividades-divertidas-para-fomentar-el-autocontrol-en-ninos-con-tdah-en-verano/>

Reyna, A. (2023). Autoconocimiento y Toma de Decisiones: El Vínculo Crucial. LinkedIn. <https://es.linkedin.com/pulse/autoconocimiento-y-toma-de-decisiones-el-v%C3%ADnculo-crucial-andy-reyna-tpcpe>

Rosas, R. (s.f). Matriz Foda o Dofa personal. Tomado de: <https://rosanarosas.com/matriz-foda-personal/>

Soto, H. (2019). Manejo de emociones en situaciones de emergencia, relato de intervenciones realizadas en Chilpancingo Guerrero, México. Revista Internacional Psicología Sin Fronteras, 2(3), 1-14. <https://bit.ly/3FdfiKq>

Autores

Jineth Xelena Rodríguez Camacho

Diana Carolina Gómez Durán

Hécto Andrés Páez Ardila

Mayo 26 de 2024